

GEOGRAFIYANI MASOFAVIY O'QITISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING IMKONIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6555020>

Baymuradova S.E

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
“Geografiya va uni o'qitish metodikasi” kafedrasida o'qituvchisi*

Samandarov M.O

“Geografiya va uni o'qitish metodikasi” kafedrasida ikkinchi bosqich talabasi

Ta'limga qaratilgan e'tibor keyingi yillarda yanada rivojlantirilib, hozirgi globallashtirish va integratsiyalashuv jarayonlari, jahon axborot resurslari bazasining shakllanishi, yangi ta'lim texnologiyalarining joriy etilishi, ta'limning an'anaviy yo'nalishdagi masalalarini hal etishga yondashuvlarni o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Ta'limni axborotlashtirish, raqamli texnologiyalar, yangi ta'lim yo'nalishini amalga oshirishning eng muhim vositasi bo'lib, axborot yetakchi rol o'ynaydi va uzluksiz ta'limni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda masofali o'qitish, ochiq ta'lim tizimining muhim bo'g'ini sifatida e'tirof etilmoqda, shuningdek, alohida ta'lim markazlarini yagona ta'lim makoniga aylanish jarayoni jadallashmoqda. Zero, ijtimoiy, iqtisodiy taraqqiyot hamisha inson ehtiyojlari va uning manfaatlarini hisobga olgan holda shakllanadi. Ta'limning barcha bosqichlariga oid umumiy pedagogik muammo-o'quvchi va talabalarning mustaqil ishlash samaradorligini takomillashtirish, ularning fanga qiziqishini kuchaytirish, kasbiy bilimlarini chuqurlashtirish va faolligini oshirishdan iboratdir. Darhaqiqat, boshqa fanlar singari oliy ta'limga geografiya fanlarini masofali o'qitish, talabalarning kompyuter savodxonlik bilimlariga tayangan holda, bilim olish va bilish darajasini oshirish, ko'nikmalarni hosil qilish va eng muhim jihatlardan biri, vaqtdan unumli foydalangan holda mustaqil ishlash uchun sharoitning mavjud ekanligidir. Shubhasizki, kompyuter texnikasisiz bugungi kunda ish jarayonini tasavvur qilish qiyin. Hozirgi kunda kompyuterlardan ta'lim tizimida asosan to'rt yo'nalishda

- o'rganish obyekti sifatida;
- o'qitishning texnik vositalari sifatida;
- ta'limni boshqarishda;
- ilmiy-pedagogik izlanishlarda foydalanib kelinmoqda.

Geografiya ta'limida axborot texnologiyalardan foydalanishni shart-sharoitlarini ta'kidlab o'tish lozim. Ya'ni, geografiya o'qituvchilari ham, talabalar ham axborot va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish

ko'nikmasiga ega bo'lishlari shart. Geografiya ta'limida axborot texnologiyalarni qo'llash quyidagi soxalarda olib borilmoqda: elektron darsliklardan foydalanish; elektron xaritalardan foydalanish; internet imkoniyatlaridan foydalanish; videofil'mlardan foydalanish; masofaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish. Shunday ekan, geografiyani masofaviy o'qitishda kompyuter texnologiyalariga tayangan holda, o'quv jarayonlari uchun eng yaxshi moslashgan ta'lim texnologiyalariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- Geografiya fani bo'yicha nazariy materiallar; (videoma'ruzalar, multimediali ma'ruzalar, ma'ruzaga oid videoroliklar v.h);
- Nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun amaliy mashg'ulotlar (misollar va masalalar);
- Seminar mashg'ulotlari;
- Mustaqil ishlar;
- Elektron multimediali darsliklar;
- Mavzulashtirilgan qo'shimcha ma'lumotlar va glossariylar;
- Bilimlarni rivojlantirish va test o'tkazish tizimlari.
- Videoanjuanlar;
- Fanga oid telekommunikatsiya vositalaridan foydalanish uchun maslahatlar;

Zero, o'quv darslari uchun zarur bo'lgan videoma'ruzalar, videoroliklar, amaliy va seminar mashg'ulotlari, elektron o'quv qo'llanma va elektron darsliklar talabalarni o'qitish, ularda bilim va ko'nikmalarni hosil qilishdagi asosiy komponentlar hisoblanadi. Hozirgi davrda juda ko'p darsliklarning elektron versiyalari yaratilmoqda. Shu munosabat bilan o'quvchilar berilgan mavzuni elektron darslikdan topib uni o'qituvchi yordamida yoki mustaqil o'rganishi mumkin. Bunda darsni o'qituvchi boshqarib turishi mumkin, hamda o'qituvchi matnni o'rganishda izoxlar berib boradi. Matndagi chizmalar, rasmlar, xaritalar, jadvallar aloxida tushuntiriladi. Darsni oxirida o'qituvchi kompyuter orqali o'quvchilarga savollar berishi mumkin. O'quvchilar esa kompyuter orqali javob berishadi. Ularning bergan javoblari o'qituvchi tomonidan baholanadi. Ta'lim texnologiyalarining ko'p qismi geografiya ta'limida ilgaritdan o'qitish metodikasi sifatida qo'llanib kelingan. Metodika bilan texnologiya bir-biriga juda yaqin, bir-birini to'ldiradi.

Geografiya darslarini masofaviy tashkil etish va ishlab chiqilgan o'quv materiallarini talabalarga yetkazish uchun quyidagi texnologiyalar qo'llaniladi: keys texnologiyasi, televideniya texnologiyasi, tarmoq (Internet) texnologiyasi va pedagogik texnologiyalar. Keling, ularning asosiy xususiyatlarini batafsil ko'rib chiqaylik.

a) *Geografiyani masofaviy o'qitishda keys-texnologiyalardan foydalanish.* Keys-texnologiya- masofali ta'limda geografiyani o'qitishning ko'rinishlaridan biri hisoblanib, bunda matnli, audiovizual va multimediali (keys) o'quv-uslubiy materiallar majmuasi qo'llanishiga asoslanadi. Aqliy faoliyatni faollashtirishning eng samarali usullaridan biri, xususan, keys usuli yordamida talabalar geografik bilimlariga tayangan holda qo'yilgan muammoga yechim topishda aniqlikka asoslanadi.

b) *Geografiyani masofaviy o'qitishda TV-texnologiyalardan foydalanish.* Bu texnologiya talabaga o'quv-uslubiy materiallarni yetkazib berish va o'qituvchilar bilan talabalarning muntazam aloqasini tashkil etish uchun televizion tizimlardan foydalanishga asoslangan masofaviy ta'lim texnologiyasi turidir. Bunda o'quvchining roli faollashadi va yuzma-yuz mashg'ulotlar davomida parchalanib ketgan o'quv jarayoni ma'ruzalardan foydalangan holda uzluksiz o'z-o'zini tarbiyalash jarayoni bilan to'ldiriladi.

c) *Geografiyani masofaviy o'qitishda internet- texnologiyalardan foydalanish-* Talabalarni o'quv materiallari bilan ta'minlash va o'qituvchi, ma'muriyat va talaba o'rtasidagi interaktiv aloqani ta'minlash uchun telekommunikatsiya tarmoqlaridan foydalanishga asoslangan bo'lib, masofaviy ta'lim texnologiyasining bir turi. Yaratilgan geografik elektron darsliklar, o'quv qo'llanmalar, veb saytlar bevosita internet texnologiyasiga asoslanadi.

d) *Geografiyani masofaviy o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish-* bu geografiyani masofaviy o'qitishga asoslangan ta'limning o'quv-tarbiyaviy jarayonini ta'minlovchi o'qitish metodi va uslublar majmuasi. Bunda o'qituvchining ta'lim-tarbiya vositalari yordamida talabalarga muayyan sharoitda ta'sir ko'rsatishi va bu faoliyat mahsuli sifatida barkamol insonni shakllantirish jarayoni hisoblanadi. Geografiya ta'limida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llashning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat:

- geografiya ta'limining maqsadlarini aniqlash va ularni sinflashtirish;
- ta'lim maqsadlarini test topshiriqlarida ifodalash;
- ta'lim maqsadlariga erishish usullari va metodlarni aniqlash;
- ta'lim maqsadlariga erishishni baholash va boshqalar dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Shuningdek, geografiya fanlarini masofaviy o'qitishda fan o'qituvchisining o'qitish jarayonidagi ro'li yanada kengayadi, uning pedagogik mahorati, nutq madaniyati va notiqlik san'ati yangilanib boradi. Bunda o'qituvchi o'zlashtirish jarayonini muvofiqlashtiradi, yangiliklar bilan boyitadi, innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda fanining mazmunini mukammallashtiradi, ta'limning sifat darajasiga e'tiborini kuchaytiradi, ijodiy faoliyatini yanada chuqurlashtiradi. Geografik bilimlarni ochib berar ekan, qachonki o'qituvchi auditoriya psixologiyasini, talabalarning qabul qilish

qobiliyati, diqqati, fikrlashi, emotsional jarayonlarini inobatga olsagina yuqori samaradorlikka erishadi. Geografiyani masofaviy o'qitish jarayonida dasrlarning sifat darajasi kunduzgi ta'lim turidan deyarli farq qilmaydi. Aksincha, chet ellik professor-o'qituvchini yoki chet ellik talabalarni darsga jalb qilish mumkin, eng yaxshi o'quv-metodik darsliklar va nazorat qiluvchi testlardan foydalangan holda o'quv jarayonini tashkil etish sifatini oshirish mumkin. Bundan tashqari, geografiya fanlarida turli ilmiy-amaliy masalalarni o'rganish jarayonida qator tadqiqot usullaridan foydalaniladi. Bulardan eng muhimlari-ekspeditsiya, tasviriy, kartografik, statistik, qiyosiy geografiya, rayonlashtirish usullari va boshqalar. Bugungi kunda fan texnika rivojlanishi, zamonaviy kompyuter texnologiyalarning yaratilishi hisobiga geografik tadqiqotlarda matematik va kompyuter modellashtirish, aerokosmik, geokimyoviy va geofizik kabi zamonaviy tadqiqot usullarining ahamiyati hamda qo'llanish qamrovi kengayib bormoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar, ta'lim jarayonidagi o'zgarishlar fanlarni, xususan, geografiya fanlarini masofaviy o'qitishda zamonaviylikka moslashishni talab qiladi. Yildan-yilga masofaviy ta'limga bo'lgan ehtiyojning o'sib borayotganligi sababli geograflar tomonidan ham zamon talablariga mos tarzda masofaviy kurslar uchun elektron darsliklar, veb saytlar, mobil ilovalar va boshqa ko'rinishdagi elektron manbalar shakllantirilmoqda. Geografiyani masofaviy o'qitish, fan mutaxassislari uchun yangicha yo'nalish ya'ni masofaviy ta'limni ta'minlashga xizmat qiladigan texnologiyalar yaratish uchun imkoniyatlar yaratib bermoqda. Bunda albatta an'anaviy ta'limdan farqli ravishda masofaviy ta'limda talabalarning ehtiyojlar holati, sharoitlari, qabul qilish darajasi hisobga olingan holda o'quv kurslari tashkil qilinmoqda. Har bir o'quv kurslarida yangi axborot texnologiyalaridan fanlarni o'qitish va talabalarni egallagan bilimlarini nazorat qilishda foydalanish darajasi ortib bormoqda. Shunday ekan, geografiyani ham masofaviy o'qitish ta'limni demokratlashtirishga, o'quv jarayonini modernizatsiya qilishga, zamonaviy texnik o'qitish vositalaridan foydalanishga, hamda ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali ta'limning sifatini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Abduqodirov A.A , Pardayev A.X “Masofali o'qitish nazaryasi va amaliyoti”. Toshkent. 2009 145 b
2. R.Xamdamiyov, N.Tayloqov, U. Begimqulov, J.Sayfiyev “Elektron universitet. Elektron vazirlik. Masofaviy ta'lim texnologiyalari”. Тошкент .2011

3. R.Xamdamov, N.Tayloqov, U. Begimqulov “Ta’limda axborot texnologiyalari”. T-2010y
4. H.Vahobov, N.R.Alimqulov, N.B. Sultonova “Geografiya o’qitish metodikasi”. Toshkent 2020 y.

INTERNET MANBALARI

5. <https://dist.edu.uz/> Masofaviy ta’lim portali.
6. <https://devedu.uz>
7. [https://lex.uz,](https://lex.uz)
8. <https://studbooks.net/>